

InterAcción y Perspectiv

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X
D.L. pp 201002Z43506

Julio-Diciembre 2023
Vol. 13 No. 2

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Caracterización de los Trabajadores Sexuales Masculinos en España (2020-2021)/DOI: 10.5281/zenodo.7812148

Gonzalo Miranda Alonso* y Leandro Muñoz Lozada**

Resumen

El objetivo de este artículo es mejorar el conocimiento de la realidad de los hombres que ejercen el trabajo sexual con otros hombres en España, durante la pandemia por Covid-19. Para ello, se aborda el tema desde una aproximación cuantitativa, a través de la recopilación de datos de determinadas páginas webs, y se compara con los relatos obtenidos en las entrevistas a varios trabajadores sexuales que narran su experiencia, motivaciones y proyectos vitales. Al comparar los resultados obtenidos mediante estos dos planteamientos, se encuentra una gran similitud en aspectos tales como la relación con el cliente, la motivación económica y el origen de los profesionales, principalmente latinoamericano. Se constata la independencia de los trabajadores, confirmándose que, en general, no están sujetos a mafias de trata de seres humanos. La pandemia ha propiciado el trabajo online, mediante videos y chat. Se llega a la conclusión de que existe una doble estigmatización de esta profesión, por una parte, debido al trabajo sexual en sí, y por otra, por los comportamientos homófobos que incluso presentan algunos clientes que se identifican como heterosexuales, derivados de una masculinidad tradicional, desde una concepción heteronormativa. También se concluye que la búsqueda de afecto por parte del cliente es una de las principales motivaciones para acudir a estos servicios, por lo que la mayoría de chicos ofrecen su disponibilidad a besar y acariciar a sus clientes.

Palabras clave: prostitución, homosexualidad, webs, VIH, Covid-19

Abstract

Characterization of Male Sexual Workers in Spain (2020-2021)

The objective of this article is to improve knowledge of the reality of men who have sex with men in Spain, during the Covid-19 pandemic. The subject is treated from a quantitative approach, through the collection of data from several webs, and it is compared with the information obtained in the interviews with some sex workers who talk about their experience, motivations and vital projects. When comparing the results obtained through these two approaches, a great similarity is found in aspects such as the relationship with the client, economic motivation and the boys' place of origin, mainly Latin American. The independence of the workers confirms that, in general, they are not subject to trafficking of human beings. The pandemic has led to online activities, through videos and chat. It is concluded that there is a double stigmatization of this profession, on the one hand, due to the sex work itself, and on the other, due to the homophobic behaviours that some clients who identify themselves as heterosexuals even present,

derived from a traditional masculinity within a heteronormative culture. It is also concluded that search for affection is one of the main motivations to request these services, which is why most boys offer their availability to kiss and caress their clients.

Keywords: prostitution, homosexuality, websites, VIH, Covid-19

Recibido: 17/11/22 Aceptado: 02/12/2022

* Doctor en Ciencias Químicas, Universidad de Valencia, España. Correo electrónico: meditel678@gmail.com
**Integrador Social. Grado en Psicología, Universidad Jaume I, Castellón, España. Correo electrónico: Leeandro.er@gmail.com

1.- Introducción

La prostitución en España no está regulada por una ley concreta, por lo que se encuentra en situación de "alegalidad" y el hecho de ejercerla libremente no está penado en todo el territorio. Sí existen algunas actividades relacionadas, como el proxenetismo, o sea, cuando unas personas se lucran con la explotación de otras. Además, existen leyes que protegen a los menores y a las personas con discapacidad mental frente a este tipo de actividades. También se desarrollan políticas contra la trata con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta que el destino de las víctimas está asociado a la violencia, la marginación, el abuso y la desigualdad social (DGVG, 2017). El 16 de octubre de 2021, el Gobierno manifiesta su compromiso con una ley integral contra la prostitución en general, si bien se mantiene un debate interno entre los dos socios de Gobierno, en el que la mayoría aboga por el abolicionismo, pero también existen voces que se decantan por la regulación de la prostitución. Esta ley integral pretendería proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo, poniendo también el foco en los clientes de la prostitución (Gil, 2021). En palabras de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reivindica que España se "vista de dignidad delante del mundo" y lidere la abolición de la prostitución, de igual manera que lideró los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El término Trabajadores Sexuales Masculinos (TSM) se refiere generalmente al trabajo sexual entre varones. Éste incluye actividades como relaciones sexuales, masajes corporales completos, acompañantes ("escort"), entrenadores personales, bailarines eróticos, etc. En definitiva, el concepto de trabajo sexual entre varones, define una clase de actividades eróticas y sexuales en las que, tanto los clientes como los trabajadores, son hombres (Guasch y Caïs, 2016).

Existe una gran diversidad de etiquetas para referirse a los trabajadores sexuales según el lugar donde se desarrolle y las prácticas sexuales, estableciéndose categorías dentro de estos grupos, las cuales son dadas de acuerdo a la región o país de origen (Mendieta-Izquierdo, 2015). En lugares cerrados como bares, discotecas, saunas y cines pornográficos, destacan los strippers, masajistas, sexo-servidores de spa. En sitios públicos como plazas, parques y calles, están los etiquetados como strippers, mayates,

travestis y trotacalles. Con el desarrollo tecnológico de las redes sociales, la prostitución masculina es publicitada en espacios virtuales. Por último, habría que señalar el turismo sexual masculino. De este modo, los hombres que hacen gala de una masculinidad exagerada demostrada a través de su cuerpo, la establecen como objeto de venta al no mostrarse ni identificarse como homosexuales (Mendieta-Izquierdo, 2018). También hay que tener en cuenta la homofobia interiorizada que pueden sufrir los propios trabajadores sexuales y que puede llevar a que conciban su homosexualidad como algo inferior a la heterosexualidad, por lo que surgiría en ellos un sentimiento de vergüenza, culpa y rechazo de sí mismo, con el consecuente deterioro de su autoestima.

El cuerpo es un elemento de tensión en los hombres que ejercen la prostitución, dados los componentes culturales y sociales en torno a éste, permeando de manera directa en la construcción de su identidad, así como de sus convenciones sociales y jerarquías sexuales con sus pares y sus clientes (Mendieta-Izquierdo, 2018).

Las cargas familiares, los conflictos y las dificultades económicas influyen de forma determinante en la decisión de ejercer la prostitución, aunque no existe un patrón homogéneo (Monteros et al., 2006). En la mayor parte de los casos, se comienza a través de un amigo o conocido. Las motivaciones van desde las económicas, como la necesidad para pagar el alquiler o la operación de la madre en un país extranjero, pero también en otros casos son por curiosidad, en hombres que sienten deseos homoeróticos pero que viven en entornos homofóbicos donde era difícil relacionarse con otros hombres (Jacques-Aviñó et al., 2019).

Si hay un elemento común a todas las personas que prestan servicios sexuales, ya sean hombres, mujeres o transexuales, es el hecho de estar sujetos a una fuerte estigmatización por parte de la sociedad. Sin embargo, la realidad de cada uno de ellos puede ser muy diferente. En el caso de los TSM la estigmatización que sufren es provocada principalmente por la homofobia, el sexo anal y los roles sexuales (Roig, 2016). Una de las diferencias claras entre hombres y mujeres que ejercen la prostitución es que los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres a cambio de una compensación generalmente económica son un colectivo muy invisibilizado. Los TSM, al mantener relaciones sexuales con otros hombres, a menudo pueden ser señalados y ser víctimas de la homofobia, ya que actualmente, tanto en la sociedad española como en las sociedades de muchos de los países de origen de los TSM migrantes, la homofobia está todavía muy presente (Amnistía Internacional, 2015).

En general, la mayoría de los hombres y mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidades económicas. Se da la circunstancia de que, frecuentemente, los trabajadores del sexo masculinos son obviados incluso por las propias instituciones hasta el punto de que, a nivel nacional no existe ningún censo sobre prostitución masculina. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid implementó por primera vez el Programa Municipal de Atención a la Prostitución Masculina y Transexual (Bella, 2010).

En agosto de 2010, se desarticuló la primera red de prostitución masculina de España que explotaba a 80 chicos brasileños en casas de alterne, entre los que se encontraba un menor de 16 años (CNN, 2010). La red captaba a las víctimas en Brasil y les facilitaba la "bolsa de viaje" y el billete de avión. El líder de la trama les suministraba cocaína, "popper" y Viagra para conseguir aguantar ejerciendo la prostitución 24 horas al día. Para atraer a clientes, la red publicaba anuncios en la sección de contactos de varios periódicos y en diferentes páginas web en las que exhibían las fotografías de los chicos disponibles (Bastida, 2010).

Otra de las diferencias claras entre hombres y mujeres que ejercen la prostitución es que ellos, en gran parte, han abandonado la calle. "Al igual que pasó en Barcelona está pasando en Madrid. No sólo porque es la prostitución más pobre, sino además porque los clientes que la consumían eran personas muy mayores que están empezando a morir", explica Iván Zaro, sociólogo y trabajador social, experto en trabajo sexual masculino y fundador de la ONG "Imagina Más" (Bella, 2019).

Es verdad que los hombres, en su inmensa mayoría, no están sometidos por mafias, en contraposición del 90% de las mujeres, que son víctimas de la trata de seres humanos. Los trabajadores del sexo masculinos suelen ganar más que las mujeres y son más libres para poder abandonar esta actividad (De Benito, 2010).

Su crecimiento exponencial en el año 2020, del 35%, se explica por las consecuencias de la crisis social y económica derivada del coronavirus y por la lentitud en la tramitación de solicitudes de asilo, que se cuentan por miles (Hidalgo, 2021).

En 2020, Médicos del Mundo atendió en España a casi 9.000 personas en situación de prostitución, pertenecientes a más de 24 nacionalidades distintas: 274 hombres y 8.677 mujeres. No se reunieron indicios de trata en ninguno de los hombres, pero 175 mujeres sí fueron detectadas como víctimas de trata. Los hombres eran mayoritariamente de origen latinoamericano (151) seguidos de España (69), Europa del Este (34) y África Subsahariana (5) (Médicos del Mundo, 2021). En este punto, es pertinente reseñar que no todos los casos de trata se dan para la prostitución y que no todas las personas que la ejercen han sido víctimas de redes de trata de personas, ya que muchas han decidido realizar esta actividad de forma voluntaria (Pinedo, 2008).

En la actualidad, muchos TSM han abandonado la calle y ahora se prostituyen por Internet. Desde 2006, Telechaperero constituye una de las más importantes webs específicas para hombres que ofrecen servicios sexuales a otros hombres. Otras webs que ofrecen estos servicios a nivel nacional son Morbototal, Mileroticos, Sexchaperos, Slumi, Buscochapero, Skokka y muchas otras de ámbito más local.

Los jóvenes que se anuncian en estas webs, incluso, tienen una visión negativa de la prostitución, que a menudo equiparan con la prostitución callejera, forzada y llevada a cabo en las peores condiciones. Estos chicos utilizan el contenido del perfil para atraer

a ciertos clientes y evitar a otros, por medio de las palabras, las fotos que exhiben de sí mismos, las prácticas sexuales que ofrecen, los precios que indican o incluso el apodo con el que aparecen (Rubio, 2013).

La prevención del consumo de drogas y las enfermedades son el principal objetivo de muchas ONG's que ofrecen apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y orientación sanitaria para prevenir las ETS (enfermedades de transmisión sexual) en el colectivo de estos trabajadores. Entre ellas cabe destacar Imagina MÁS, Fundación Triángulo, Colegas-Confederación LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) Española y Médicos del Mundo.

El consumo de estupefacientes está muy ligado a la prostitución, el cliente lo ve como algo lúdico con lo que se divierte y quiere que el trabajador sexual participe en estas prácticas (Zaro, 2016). Las enfermedades venéreas son otro problema. En cuanto a los problemas psicológicos se deben sobre todo a la presión social que se ejerce sobre ellos. La prostitución masculina sigue siendo un tabú. En el caso de los chicos heterosexuales que tienen relaciones con hombres la presión psicológica es muy fuerte y en el caso de los homosexuales el estigma a lo largo de su vida suele ser muy también grande (Fernández-Novoa, 2017).

Los TMS son muy vulnerable frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, debido a factores como el número diario de clientes, la frecuencia de relaciones sexuales, el tipo de prácticas sexuales y la frecuencia del uso del preservativo (SPNS, 2008). Hay que sumar la discriminación y la marginación que sufren y el estilo de vida que hacen que el riesgo de infección por VIH varíe en función del lugar y las circunstancias en las que se ejerce el trabajo sexual, aumentando aún más con el consumo de drogas inyectadas (Salmerón, 2011).

Esta enfermedad acabó con la clandestinidad de muchos homosexuales que vivían su sexualidad de manera invisible y originó la "salida del closet" de todo un colectivo, haciéndoles pasar de la esfera privada a la pública (Jácome Santos, 2021). Los hombres que ejercen el trabajo sexual, se enfrentan tanto al estigma como a la clandestinidad. El grado de vivencia de este doble estigma difiere según el trabajador sexual, su cultura de origen y su proceso de socialización, aunque el estigma por la actividad en sí lo viven de peor manera que el de la propia homosexualidad (Zaro et al., 2007).

Aunque los Libros Sagrados de las tres principales religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam) apenas abordan las conductas homosexuales, algunos pasajes se han interpretado de manera literal para estigmatizar las relaciones entre personas del mismo sexo, considerándolas reprobables y contrarias a la naturaleza (Vaquero, 2014). Esto ha podido contribuir a que la moral asociada a la religión esté influyendo en la adopción del rol pasivo (el ser penetrado), por la concepción que sobre la masculinidad y la femineidad se tiene en éstas y otras religiones (Zaro et al., 2007). Hay que integrar la perspectiva de que las personas poseen un conjunto de creencias y convicciones

estereotipadas acerca de los roles de género en función de múltiples factores (ej. culturales, religiosos, sociales, familiares, etc.), por lo que resulta necesario modular la intervención y los servicios de atención en función de estos elementos (Accem, 2020). Según Bourque et al. (1996), el género enfatiza la desigualdad entre los sexos, especialmente en el ámbito social y jurídico, basándose el rol de género en el conjunto de normas que establecen la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino.

Los hombres que ejercen la prostitución en España, en una proporción muy elevada son inmigrantes, procedentes sobre todo de algunos países latinoamericanos (Colombia, Venezuela y Brasil), de Europa del Este, Marruecos y Argelia. La situación que se vive en los últimos años en Venezuela ha llevado a muchos de sus ciudadanos a dejar sus casas desde hace ya seis años y establecerse en España. En Madrid, por ejemplo, las cifras del padrón municipal del año 2019 sitúan en 60.000 los residentes de origen venezolano. Hace sólo seis años apenas llegaban a 20.000 en la capital. Distintas asociaciones LGBT han detectado que, si hace seis años los más numerosos en ejercer la prostitución masculina eran brasileños y colombianos, hoy en día, después del inicio de esa llegada creciente, la mayoría de los jóvenes que ejercen el trabajo sexual en Madrid provienen de Venezuela. En COLEGAS-Confederación LGBT Española, una asociación que trabaja con población vulnerable del colectivo, atienden todas las semanas a chicos que acuden a ellos por material sanitario, consejo o cualquier tipo de ayuda (Cedeira, 2020).

La dificultad de entrar en el mercado de trabajo formal no sólo se relacionaba con no tener permiso de trabajo y en algunos casos con el bajo nivel educativo sino, además, con haber experimentado racismo estructural, por lo que el TS se convertía en una buena alternativa (Jacques-Aviñó et al., 2019).

Este grupo es especialmente vulnerable en cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el Sida. En ocasiones, esta vulnerabilidad se relaciona con factores culturales. Así, por ejemplo, en Marruecos, al matrimonio heterosexual se le supone cierto carácter natural basado en una armonía preestablecida, con roles masculinos y femeninos bien definidos, sobre la base de la complementariedad entre los dos sexos (Bouhdiba, 1998). Durante mucho tiempo y especialmente en la cultura hispana, la homosexualidad se ha asociado al afeminamiento del varón y a la actitud pasiva mantenida durante la relación sexual (Rodríguez González, 2009). Se considera que la persona verdaderamente gay es aquella que es penetrada, y no tanto la que penetra (a la que de alguna manera se le asigna el rol masculino). La prostitución llega a considerarse una práctica denigrante, y propia de población marginal. Tal es la estigmatización que en algunos países se realiza de la homosexualidad y de la prostitución, que resulta bastante complicado el que muchos hombres que ejercen la prostitución se identifiquen a sí mismos como gays o como hombres que se prostituyen. Estas ideas tienen como consecuencia que en muchas ocasiones se mantengan relaciones de penetración anal sin protección (preservativo), al no considerarse

necesario por no identificarse los hombres como "gays" ni "prostitutos", y pensar que el VIH es una infección que solamente afecta a estos colectivos (Ramírez et al., 2011). Desde el punto de vista de género, los trabajadores sexuales cuyos países de origen estigmatizan la homosexualidad, se muestran ellos mismos como heterosexuales y ligan la masculinidad al papel activo y la fortaleza, mientras que la feminidad la asocian al papel pasivo y a la debilidad, englobando en este grupo a las mujeres y a los homosexuales (Salmerón, 2011). Muchos de ellos, responden a un sistema sexo/género excluyente y dual: hombre/mujer, heterosexual/homosexual, activo/pasivo, normal/desviado, como forma de pensamiento dominante, rígido e inflexible (Gómez Suárez, 2009).

En la mayoría de sociedades, el sexo anal se asocia a una pérdida de la masculinidad, debido a la visión heteronormativa que adopta los roles estereotipados que existen en la sociedad, según los cuales, el penetrado, pasivo, pasa a quedar sometido por quien le penetra, activo. Según este enfoque de la masculinidad, el rol masculino será el del activo, amo, macho dominante, rudo y viril, mientras que el femenino será el del pasivo, afeminado, sumiso y dependiente. En este sentido, el hombre que adopta un papel pasivo en las relaciones anales, asume una descalificación social que lo degrada y lo estigmatiza (Roig, 2016).

En el estudio realizado por Jacques-Aviñó et al. (2019) con trabajadores sexuales en una sauna gay, los chicos entrevistados (10), afirman que los clientes buscan hombres con rasgos tradicionalmente varoniles, modelos masculinos que respondan a criterios de belleza relacionados con la fuerza y la juventud. El Trabajo Sexual se articula en base a una masculinidad caracterizada por tener múltiples parejas sexuales, una apariencia viril y la capacidad de generar dinero como estrategia para alcanzar estatus. Este patrón responde a un modelo cultural hegemónico asociado a la dominación, al ascenso social y a ocupar posiciones de jerarquía. La hipermasculinidad exagera lo que considera como "lo masculino", tanto en el cuerpo como en el comportamiento, con tendencia a la rudeza, la violencia y la agresividad (Ramírez y García Toro, 2002). Los TSM que se presentan desde un modelo heterosexual alimentan la fantasía erótica de una masculinidad fuerte y protectora. Es más, en la iconografía gay, una parte importante de los textos dan cuenta de que el culto homofóbico de la virilidad no es una especificidad heterosexual.

El objetivo del este artículo es caracterizar de forma general los rasgos más destacados de los trabajadores sexuales masculinos en España en la época de la pandemia del Covid-19. Esto abarca aspectos físicos, orientación sexual, origen geográfico y étnico, motivación y causa para ejercer esta actividad, servicios ofrecidos y relación con el cliente, etc. Todo esto se investigará analizando una serie de páginas webs donde publican sus anuncios y, para completar la información, expondremos los resultados de unos relatos de vida, por medio de unas entrevistas realizadas a unos trabajadores que ejercen su actividad en diferentes ciudades de España.

2.- Metodología

Esta investigación consta de una parte cuantitativa de carácter comparativo, en la que se documentan los datos recopilados de varias páginas webs, y otra parte que narra historias de vida a través de entrevistas estructuradas, como método de análisis sociológico cualitativo.

Se procedió a acordar una serie de variables que fueran de interés para describir al trabajador tanto en el aspecto sexual como físico y también aportarían información sobre las condiciones en que desarrollan su trabajo, algunos de los servicios específicos, trato con los clientes, lenguaje, etc. Se incluyó alguna información sobre su nivel de formación, país de procedencia y origen étnico. Se aporta descripción de medios para publicitar su perfil.

Las webs seleccionadas para recopilar esta información fueron Telechaperos y Morbototal, en Barcelona, pues aportan una información que responde bien a las variables consideradas en este estudio. Se analizan un total de 25 perfiles de cada una de estas webs, es decir, 50 chicos en total. Entre los meses de marzo y abril de 2020 se procedió a la recopilación de estos datos, en pleno incremento de los contagios por el brote de Covid-19 en España y, en general, en toda Europa, habiendo declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficialmente la pandemia el 11 de marzo de ese mismo año.

En el caso de los valores numéricos, como peso, altura, etc, indicamos la media aritmética (la suma de n valores de la variable, dividida por el número de valores, n) junto con su desviación estándar (promedio de las desviaciones individuales con respecto a la media de los valores obtenidos para cada parámetro).

Para completar esta información relativa a las características de los trabajadores sexuales, se han recogido datos sobre su nacionalidad, tomando 200 trabajadores durante el mes de octubre de 2021. Para ello se toman los primeros 100 chicos listados por orden de aparición, muestra al azar, en Telechaperos, tanto en Madrid como en Barcelona, es decir, un total de 200 chicos.

Resulta también interesante conocer la orientación sexual de estos chicos, por lo que se ha recopilado esta información, también en el mes de noviembre de 2021, de la web Morbototal, ya que en la mayoría de los perfiles viene incluida y son pocos los que no informan sobre este aspecto. Los datos se han tomado de los primeros 100 perfiles que indican la orientación sexual, en el orden que aparecen para el total de España y sin poner ningún filtro de edad, provincia, origen étnico, etc.

Por otra parte, para conocer en primera persona las motivaciones y el perfil más humano de algunos TSM en España, se ha querido mostrar aquí el relato de vida en forma de entrevistas con cuatro jóvenes migrantes latinos. Para ello, se contactó por whatsapp, correo electrónico o directamente a través de anuncios publicados en Pasion.com, una web de contactos de diversos tipos, que cuenta con una sección gay y en la que hay anuncios de amistad, sexo sin interés económico y también contactos con trabajadores sexuales profesionales. Se contactó con unos 40 chicos que anunciaban sus servicios, indicándoles que deseábamos hacerles unas preguntas sobre su vida, motivos para ejercer este trabajo, aspectos familiares, etc. La gran mayoría no respondió, algunos dijeron que no les interesaba, otros preguntaban qué sacaban a cambio o respondían que todo tiene un precio. Los cuatro chicos dispuestos a realizarla, preguntaron de qué se trataba y la forma en que la haríamos. Se prefirió no ofrecer ninguna contraprestación económica para que las respuestas fueran lo más sinceras posibles, al no esperar nada a cambio. Todos coincidieron en pedir anonimato y no dar datos con los que se pudiera averiguar su identidad. Se les envió el cuestionario y lo respondieron en conversación por whatsapp o directamente a través del correo electrónico. Las entrevistas se respondieron durante los meses de junio y julio de 2020. Estas entrevistas no pretenden dar unos resultados con significación estadística, sino una aproximación a aspectos de la vida de estos chicos que no aparecen en sus anuncios y que nos pueden ayudar a entender mejor sus realidades.

Los parámetros recopilados de las webs, en este trabajo, son los siguientes:

Nombre o alias, edad, altura, peso, tamaño del pene, número de fotografías, número de tatuajes, idiomas, profesión, posibilidad de desplazamiento al lugar del cliente, redes sociales y contacto, rol sexual, sadomasoquismo, masajes, besos y caricias, tríos y orgías, acompañamiento a viajes, acompañamiento afectivo (relación de pareja en espectáculos y eventos sociales), lenguaje con el cliente, sustancias psicoactivas.

Las preguntas del cuestionario de las entrevistas las podemos clasificar en los siguientes grupos:

Personales

- 1) ¿Tu orientación sexual es gay, bisexual, heterosexual ...?
- 2) ¿Estás soltero? Vives con amigos, solo, pareja...
- 3) ¿Hasta qué estudios realizaste?
- 4) ¿Edad y país de procedencia?
- 5) ¿Cuánto tiempo vives en España?
- 6) ¿Cómo es la relación con tus padres o familia, buena, mala, inexistente?
- 7) ¿Conocen tu trabajo?

Profesionales

- 8) ¿Ves para muchos años esta profesión o la ves limitada en el tiempo?
- 9) ¿Te preparas, estudias o tienes en mente alguna otra profesión para después?
- 10) ¿La motivación para este trabajo fue económica o lo decidiste con total libertad?
- 11) ¿Realizas alguna otra profesión a la vez, como camarero, dependiente, repartidor, etc.?
- 12) ¿Si hubieras podido elegir, aunque ganaras menos, habrías elegido otra, como camarero, dependiente, repartidor, etc.?

Webs donde se publicó el anuncio

- 13) En qué webs pusiste el anuncio? Por qué la/las elegiste: ¿eran las más conocidas, confiabas en ellas, te daba más seguridad respecto a los clientes ...?
- 14) Cuando pusiste el anuncio, ¿querías mostrar un perfil más "duro", incluido en las prácticas sexuales o más de buen chico que da confianza, afecto, ternura ...?
- 15) ¿Crees que tus fotos apoyan ese perfil o sólo pretenden mostrar tu físico?
- 16) En un anuncio, qué crees lo más importante a destacar para captar al cliente: ¿Fotos, texto, descripción física, palabras sexuales y "fuertes" ...?
- 17) ¿Te parecen útiles estas páginas? ¿Hay alguna de la que recibas más clientes o todas por igual?

Clientes

- 18) ¿Trabajas de forma independiente?
- 19) ¿A parte de sexo, ¿qué crees que es lo que buscan más los clientes: afecto, hablar, romper la soledad, ¿escapar de sus problemas ...?
- 20) ¿En general, cómo quiere el cliente que le trates: respeto, "rudo", "trato de novios", compañía y afecto, ¿relación paternal ...?
- 21) ¿A tus clientes les gusta o excita un lenguaje educado o el "vulgar" con palabras "fuertes"?
- 22) ¿Puedes elegir o rechazar a un cliente si no es de tu agrado?
- 23) ¿Tienes unos clientes fijos que repiten y garantizan unos ingresos mínimos fijos?

3.- Resultados

Información sobre las webs de anuncios de Trabajo Sexual Masculino

En relación a estas webs de anuncios, cabe reseñar que sólo publicitan trabajadores sexuales mayores de 18 años y, en algunas, se solicita confirmar que se es mayor de

esta edad, incluso para consultar los perfiles de los chicos que se anuncian. Es cierto que la veracidad de esta información no se comprueba y queda a criterio de los chicos decir o no la verdad. También se suele indicar en ellas que no intervienen en las relaciones entre los usuarios y que nunca se deposite dinero por adelantado. En general hay una opción para "denunciar" todo perfil que se considere sospechoso de ser fraudulento. Para publicar un perfil, se requiere un registro en el que el anunciante ha de poner un correo electrónico que no figura en público en su anuncio. Para contactar con ellos, el cliente puede hacerlo por el medio que los chicos indican en su perfil o bien a través de la web, para lo que tendría que estar registrado. Hasta la fecha, estas webs no están disponibles en la modalidad de App.

Durante los meses en los que se realizó la recopilación de datos, entre marzo y abril de 2020, debido a la situación de pandemia a causa del Covid-19 y las consecuentes medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos en la mayoría de los países, en todas las páginas webs consultadas que prestan estos servicios, encontramos advertencias relacionadas con esta circunstancia e incluso mensajes de ánimo para superarla, siendo esto un indicativo de un cierto nivel de responsabilidad y colaboración con las autoridades por parte de estas webs.

Los mensajes más habituales fueron:

- Por favor, por el bien de todos no quedes en persona, utiliza vídeo llamada (Whatsapp, Telegram, Google Meet ...).
- #Yomecorroencasa - Shows Online ... Hemos propuesto a los chicos Alternativas para que puedas jugar con ellos Online, ya sea por Whatsapp, Skype, OnlyFans, CameraBoys.com o Chaturbate.com
- Covid19: #Quedateencasa. Si su gobierno le obliga a quedarse en casa, pedimos que cumplan sus indicaciones.
- Si quieres cuidarte, quédate en casa. Volveremos a encontrarnos sin riesgo. Busca entre los anuncios VideoChat y verás como #TodoVaASalirBien

Características de los Trabajadores Sexuales Masculinos

A fecha 9 de octubre de 2021, Telechaperero presenta 983 usuarios totales en España, con la siguiente distribución: Madrid 357, Barcelona 231, Málaga 50, Mallorca 49, Valencia 37, Sevilla 30, Bilbao 25, Alicante 24, Gran Canaria 24, etc. Esta web indica la nacionalidad de los chicos.

Morbototal no ofrece datos del número total de anunciantes, ni tampoco refleja el número de usuarios al hacer una búsqueda por cada provincia.

En la tabla 1 se indican las nacionalidades tomadas de la web Telechapero de 100 chicos que ejercían su trabajo en Madrid y de otros 100 en Barcelona. Observamos que los chicos con nacionalidad española se sitúan por debajo del 30% del total, siendo una gran mayoría las nacionalidades de países latinoamericanos. Además, hay que reseñar que algunos chicos de nacionalidad española también son de origen latino.

Tabla 1
Nacionalidad de los TSM en Madrid y Barcelona

Nacionalidad	Madrid	Barcelona
España	28	21
Colombia	26	26
Venezuela	19	24
Brasil	12	16
Argentina	3	4
Perú	3	1
Cuba	2	2
Honduras	2	1
Ecuador	-	1
Mexico	-	1
Rep. Dominicana	-	1
Costa Rica	1	-
Nicaragua	1	-
Guatemala	1	-
Rusia	1	-
Ucrania	1	-
Paquistán	-	1
Congo	-	1

Fuente: Elaboración de los autores

A continuación, se analizan los resultados hallados en el análisis de los 50 TSM de Barcelona recopilados de las webs Telechapero y Morbototal:

En la tabla 2 se recogen los datos de aspecto físico que se incluyen en los anuncios en estas dos páginas y también el número de fotografías que se exponen en los perfiles. Como información descriptiva de su cuerpo que los chicos consideran de interés para captar clientes están: edad, altura, peso, tamaño del pene, tatuajes y fotografías. Se trata de chicos entre 20 y 30 años y con una media alta de tatuajes. También se puede concluir que la inclusión de fotografías en el perfil se considera fundamental.

Tabla 2
Aspecto físico TSM y Fotografías

Parámetro	Valores
Edad (años)	25 \pm 5
Altura (cm)	170 \pm 8
Peso (kg)	69 \pm 6
Tamaño Pene (cm)	19 \pm 2
Tatuajes	\geq 8
Fotografías	8 \pm 3

Fuente: Elaboración de los autores

Los perfiles sustentan su masculinidad en el tamaño del pene, la altura y el peso, de tal forma que cuanto mayor sean estos atributos, mayor será la virilidad, la potencia y el poder del hombre. Todo ello se intenta plasmar en las fotografías que acompañan al perfil y que en su mayor parte están realizadas por profesionales, cuidando los detalles para transmitir los aspectos que desean destacar y que se expresan en el texto del anuncio.

El origen étnico mayoritario es el latino, 35 de los 50 chicos considerados en el estudio. Aunque no todos informan en sus anuncios del país de origen, la mayoría de los chicos latinos que sí lo indican, provienen de Colombia, Venezuela y Brasil, por este orden, como vimos en la tabla 1 que refleja la nacionalidad de 200 chicos.

En cuanto al rol adoptado en la relación con el cliente, encontramos las siguientes consideraciones: versátiles 27; versátil activo 9; versátil pasivo 0; activos 13; pasivos 1.

En lo que se refiere al conocimiento de un idioma extranjero, son 38 los chicos que afirman manejar algún idioma extranjero, en su mayoría el inglés, 35, pero también hay algunos que conocen el portugués -mayoritariamente originarios de Brasil-, italiano, francés o alemán, siendo 19 los chicos que hablan dos o más idiomas extranjeros.

La mayor parte de los perfiles consultados tienen como profesión la de trabajador sexual y 3 casos indican que son estudiantes. El porcentaje de chicos que cuentan con sitio propio para ejercer su actividad se sitúa en torno al 80% y el 12 % del total no realizan servicios a domicilio u hoteles. En los demás casos no se hace mención a este punto.

La mayoría de los trabajadores utilizan whatsapp como medio de comunicación, 38 de los 50 perfiles analizados. A los demás se les ha de contactar a través de la web, que le envía un correo electrónico a la dirección facilitada al inscribirse y que no se indica en

su perfil público. También hay algunos que usan twitter, gmail, instagram y pocos son los que tienen página web propia.

Se detalla específicamente si realizan o no prácticas de sadomasoquismo en 32 perfiles. La proporción de los que no las realizan es el mismo que los que sí las hacen.

La oferta de servicios incluye la realización de tríos en casi el 20% de los casos, aunque, en la gran mayoría no se especifica si se realizan o no (37 perfiles). De igual manera, sólo 7 chicos indican la disponibilidad o no a participar en orgías, afirmando que sí lo harían menos del 10% de los trabajadores.

Casi el 70% de los chicos de los anuncios analizados en este estudio ofertan masajes. La disponibilidad a besar y acariciar a los clientes llega a casi el 90% de los anuncios. La mayoría de los que indican no estar disponibles, manifiestan un rol activo, lo que podría estar asociado a una masculinidad tradicional en estos casos. Sin embargo, estos porcentajes son muy superiores a los encontrados para el acompañamiento afectivo, ya que sólo el 20% de los chicos están dispuestos a ello. Los valores son mayores en lo referido al acompañamiento a viajes, que sube al 50%. Estos resultados nos podrían indicar que hay una proporción importante de clientes que, aparte de mantener o no una relación sexual con el trabajador, están buscando satisfacer una necesidad de afecto y cariño como consecuencia de su situación de soledad. En algunos casos, esta soledad podría deberse a una homosexualidad vivida de forma oculta o incluso a su no aceptación, lo que se conoce como homofobia interiorizada. Los hombres gays sufren grandes exigencias emocionales a lo largo de su vida y precisan de grandes dosis de resiliencia para dejar atrás las marcas del acoso homofóbico y la discriminación (Martín, 2021).

Los fetiches más comunes son: lluvia dorada, fisting (introducción del puño por el ano), sexo oral, cuero, sadismo, masoquismo, etc.

De los 50 perfiles, sólo 2 hacen referencia al consumo de sustancias psicoactivas: popper y fiesta blanca.

En cuanto al lenguaje empleado en estos anuncios para llamar la atención del cliente, podemos resaltar las siguientes expresiones: sex machine, hard sex lover, cerdeo, cerdo, fumar un caño, masculino, macho alpha, auténtico macho, chulo, vicio sin límites, semental con aguante, trago, fuerte y dominante, negro pollón, lechero, cañero, chaval de barrio, cachondo, verte disfrutar, curioso, seductor, modelo internacional erótico, complaciente, niñatito delicado, novato, buen chico, lampiño, latino exótico, cumplir todas tus fantasías, complaciente, noches de placer, estilo novios, etc.

Respecto a los alias utilizados por algunos trabajadores, cabe resaltar los siguientes, enfocados en general a resaltar una masculinidad basada en un enfoque heteronormativo y de "potencia" sexual: pollón XXL, machote, fuerte, follador, diabólico, harduomo, top, etc.

Algunas de estas expresiones podrían enmarcarse claramente en un modelo tradicional de la masculinidad, basada en la idea de un "verdadero hombre", es decir, varón básicamente activo y penetrador, asociada a la virilidad, fortaleza, agresividad, posesión y dominio sobre un cliente subordinado que adopta un papel considerado tradicionalmente más femenino. Por otra parte, también encontramos descripciones que entrarían en visiones más modernas de la masculinidad, como la que se ha venido a llamar masculinidad homosexual, en la que cabe una caricia, un beso o cualquier otra manifestación de afectividad entre dos hombres. En este contexto, los roles tal y como están concebidos en el modelo tradicional, quedarían desfasados, pues son dos hombres los que interactúan y no uno, estableciéndose una relación mucho más igualitaria. Otras expresiones resaltan un perfil de inocencia, ternura o rasgos físicos que podrían considerarse más femeninos y también hay algunas que hacen referencia a estereotipos étnicos y culturales.

Respecto a la orientación sexual, hay un 15% de perfiles que no responden a ese apartado. Los 100 datos recopilados que sí la indican, reflejan una clara mayoría de chicos que se consideran de orientación homosexual, 86, seguidos de 11 bisexuales y tan sólo 3 heterosexuales. A pesar de esto, como veíamos antes, también en estos perfiles empleados para obtener esta información, la mayoría de estos chicos gays adoptan un rol activo o, cuanto menos, versátil en la relación con sus clientes. Estos datos podrían chocar con el lenguaje, expresiones y alias que, como acabamos de ver, reflejan un modelo de masculinidad predominantemente heteronormativo tradicional. Podríamos deducir que, independientemente de su orientación sexual, gran parte de los trabajadores sexuales intentan ser atractivos, ensalzando su masculinidad por medio de expresiones de virilidad y fortaleza, quizás porque los clientes rechazan lo femenino en la relación que buscan.

Entrevistas: Relatos de vida

A continuación, se presentan las respuestas de los chicos que han accedido a colaborar en las entrevistas, sin separar por preguntas, enlazadas a modo de relato, para obtener una mejor visión de la vida de estos chicos. Se ha respetado el lenguaje y expresiones utilizados por ellos. Los nombres se han modificado, para preservar su

identidad, pues así lo han solicitado, aunque se han elegido otros nombres en la misma línea que figuraba en sus anuncios.

Juan Latino (Barcelona): *“Soy gay, 23 años, de Colombia. Vivo con amigos. Terminé mi bachillerato. Llevo 2 años trabajando en esto y lo he hecho de varias formas, he tenido acceso a un público muy variado y he estado en un círculo social muy diverso. Llevo 2 años y 4 meses en España. La relación con mi madre es buena. Sí, conoce mi actividad. Tengo anuncios en todas las webs que conozco. En el anuncio quería transmitir una imagen más de confianza, no tengo una personalidad agresiva. Creo que los clientes también buscan afecto. En mis anuncios intento destacar yo en general, cada persona se verá atraída por algo diferente en mis anuncios. Mis clientes suelen ser educados. A veces sí utilizo un lenguaje más “duro”. Siempre elijo a mis clientes. En un anuncio resaltan varias cosas ... En general la gente se ve atraída por diferentes aspectos o servicios, es muy difícil decir que es lo que más llama la atención en algo como esto en un anuncio. Telechaperero es una de las páginas de estos anuncios más populares. Sí, yo trabajo de forma independiente. Por ahora no realizo otra profesión. Ahora mismo no tengo unos clientes fijos que repitan y garantizan unos ingresos fijos. Veo esta profesión limitada en el tiempo. Por ahora no tengo otra profesión en mente. La motivación para este trabajo fue económica. A la pregunta de si hubiera podido elegir, habrías elegido otra profesión, es lógica la respuesta”.*

Alex (Alicante): *“Soy bi, soltero, tengo 23 y soy de Colombia. Vivo solo. Estudio Magisterio. Llevo 6 años en España. La relación con mi familia es buena, pero mis padres no conocen mi trabajo. Uno de los motivos para este trabajo es el morbo, pues prefiero quedar con un cliente que me guste y así consigo placer y la ayuda económica que me hace falta. A parte de esto, trabajo de camarero. Elegí la página Pasion por la discreción, todo lo gestiono por el correo. Hay otras páginas como Telechaperero y la veo más para los que ejercen profesionalmente sin ocultarse. Ahí normalmente ponen fotos de cara. En Pasion incluyo fotos, pero no enseño cara, sino mi cuerpo. Creo que un perfil con fotos es mejor porque la gente ve lo que va a tener. Estas páginas sí son útiles, aunque hay mucha gente que lo único que quiere es saber quien eres y nada más. Yo soy muy exigente y me gusta conocer al cliente un poco antes de quedar. Puedo elegir con quien quiero quedar. Diría que el 95% de las personas con las que he quedado utilizan un lenguaje muy educado y son muy amables. Yo empleo palabras “fuertes” sólo si el cliente me lo pide, porque es algo que le gusta a algunos. En el anuncio, los clientes miran tanto las fotos como la descripción, se fijan mucho en lo que se dice ya que ahí pueden ver lo que hago o no, mis gustos! El título también llama la atención bastante. No me cierro a casi nada en cuanto a prácticas sexuales ya sean afecto y ternura como el sexo duro. Creo que lo que más busca el cliente es hacer cosas que normalmente no pueden hacer, el morbo de estar con un hombre, porque la mayoría son “heteros”, aunque en mi opinión serían bisexuales que buscan satisfacer sus necesidades con un hombre ya que son también discretos. En cuanto al trato, hay tíos que les gusta lo duro, a otros la*

amabilidad, pero siempre hay un respeto. Sólo trabajo de esto cuando tengo tiempo libre. Eso es mi decisión, mis ganas y mi tiempo. Quizá siga en esto un año más. Empecé cuando sólo estudiaba y no tenía ingresos. Llevo un tiempo trabajando en un bar y he seguido con esto porque conseguía placer y un dinero extra. Estoy en un punto de mi vida que ya no me hace falta mucho trabajar en esto y ahora tengo otros objetivos."

Diego (Madrid): *"Yo soy gay, estoy soltero y vivo con amigos. Tengo 21 años, soy colombiano y llevo en España 7 meses. Estudié hasta bachiller y tengo un técnico en auxiliar de enfermería. La relación con mi familia es buena ya que ellos se valen de mí para sobrevivir, tenemos una buena conexión y es claro que ellos saben en qué trabajo. El motivo de empezar esta profesión es que ganas muy buen dinero y me metí en esto porque quiero obtener una casa para mi madre; luego ya seguiré con mi vida normal. Yo he trabajado independiente y en casas de citas. Trabajaré hasta que consiga mi propósito, puede ser un año más. Tengo en mente seguir trabajando de auxiliar de enfermería. Sólo trabajo de escort nada más, pero si me sale algo también lo tomaría. A la pregunta de si hubiera podido elegir, habría preferido trabajar como auxiliar de enfermería, aunque ganara menos, no sé, pues me gusta lo de escort y me gusta también la enfermería ... Me gustaría auxiliar de enfermería. Puse el anuncio en estas webs (Pasion, Morbototal, Mileroticos) porque son las más conocidas y son las que conozco y se trabaja bien ahí. En mi anuncio, trato de causar morbo con mis fotos y lo que escribo en la descripción, en mi servicio trato de dar lo que el cliente quiere obtener. En un anuncio, las fotos son las importantes porque ya te vas a imaginar a la persona cuando esté follando con uno. Los clientes siempre buscan sexo, lo que no tienen en su casa. En cuanto al trato, hay de toda clase de clientes, amorosos, sólo sexo y la mayoría es trato de novios. A mis clientes les gusta un lenguaje educado. Siempre puedo rechazar a un cliente y elegir al que yo quiero. Tengo como 5 clientes fijos"*.

Adri (Valencia): *"Soy bisexual y estoy soltero. Tengo 24 años y soy de Honduras. Vivo solo. Terminé mi bachillerato. Hace 2 años que estoy en España. La relación con mi madre es muy buena. Mi familia no conocen mi actividad en España. Respecto a la página donde puse el anuncio (Pasion), me la recomendó un amigo, y la verdad no sé si existirá otro medio para prostituirse. Cuando puse el anuncio quise mostrarme como soy, un chico que inspira confianza y no sólo que se vende y ya, sino que también hace amistades. Aparte del sexo, los clientes buscan desahogarse creo yo, tener alguien con quien platicar o tomar una cerveza. Muchos de ellos siento que se sienten solos y oprimidos por x razón, otros sólo buscan hacer daño, ya que a pesar de que también son gays en el momento de contratarme se me ha tratado muy mal sexualmente y hasta quieren humillarme por ser migrante, pero he aprendido a darme mi lugar a pesar de la necesidad. De mis anuncios lo que destaco más es mi personalidad, me considero una persona muy tranquila en la cual se puede confiar y siempre dejo claro que físicamente no soy un modelo pero que ofrezco pasar un buen rato de placer y compañía. En mis clientes hay gente educada y buena y también los hay malos y groseros, homófobos que*

me tratan de perra, zorra, me escupen, me ahogan, me ahorcan, etc. Pues en un anuncio, el cliente escribe porque vio fotos bonitas o provocativas quizá. Trabajo de forma independiente. Trabajaba en un mercado antes de la pandemia, ahora me he quedado sin ese trabajo. Me ha tocado rechazar a varios clientes, pues no quieren pagar lo que uno pide. No tengo unos clientes fijos que garanticen unos ingresos fijos. Tengo en mente sacar unos cursos de ayuda social que me beneficie también económicamente. La motivación para este trabajo fue porque no tenía trabajo y tenía gastos, alquiler, comida, móvil ... Habría preferido mil veces cualquier otro trabajo que prostituirme, pero esto fue la última opción, si no, moría de hambre. Ojalá pudiera terminar de ejercer esta profesión hoy mismo, no es algo que me agrada hacer”.

Los chicos entrevistados tienen menos de 25 años, siendo ésta la edad media encontrada en los anuncios analizados, son educados y han completado los estudios de bachillerato. En sus respuestas se observa un buen nivel educativo y se expresan de manera correcta e inteligible. Consideran útiles estas webs de anuncios para captar clientes e intentan transmitir cómo son, qué servicios realizan, el tipo de clientes que buscan. En las entrevistas se confirma que el aspecto físico, mostrado mediante las fotografías y la descripción, es importante a la hora de ofrecer el servicio. Junto con el título y las fotografías, conviene destacar la personalidad y los servicios que se está dispuesto a realizar.

Vemos que la necesidad económica es el principal motivo para realizar este trabajo. Se puede observar una cierta contradicción en algunas respuestas, ya que todos los chicos entrevistados afirman que hubieran preferido no prostituirse si hubieran tenido otras opciones laborales, si bien, algunos de ellos sí encuentran aspectos positivos en este trabajo, aparte de los económicos. Alguno de los que compaginaban el trabajo sexual con alguna otra profesión, la han perdido a consecuencia de la pandemia. Todos coinciden en que este trabajo es para sólo unos años, tienen en proyecto otras actividades profesionales y algunos incluso se están preparando para ello, mejorando su formación.

Trabajan de forma independiente y afirman que pueden elegir a sus clientes, aunque no en el mismo grado, ya que algún chico sí ha tenido que soportar humillaciones porque necesitaba el dinero para sobrevivir. La mayoría no dispone de clientes fijos que les permitan garantizar unos ingresos mensuales mínimos. Toda esta información corroboraría la encontrada en las webs analizadas, donde el 80% de los chicos disponen de sitio propio para ejercer su trabajo, por lo que podríamos considerar que, en general, no están sometidos a mafias de trata de seres humanos, como se indica en la introducción.

La relación con la familia, en general es buena, al menos con la madre, pero no todos coinciden en si su familia conoce su actividad laboral. Así, en un caso sí conocen el origen del dinero que se les envía, en otro caso sólo lo conoce la madre y en los otros dos, lo desconocen por completo.

La visión de los entrevistados respecto a lo que busca el cliente es variada. Así, para algún chico, lo principal es el afecto y hablar, pues se sienten solos, pero para otros es el sexo. En ambos sentidos, en general coinciden en que buscan lo que no tienen y, en el caso de los que ellos mismos se consideran heterosexuales, lo que quieren es estar con un chico de forma discreta. Esto podría explicar que los anuncios resarcan los atributos físicos y de género tradicionalmente más varoniles y de forma más extrema, reflejándose incluso en los alias utilizados. Tanto en los anuncios como en las entrevistas, se puede concluir que hay clientes que responden a un perfil tradicional de masculinidad, llegando incluso en algunos casos a comportamientos maltratadores y homófobos. Por otra parte, los datos recopilados de las webs también indican ese deseo de muchos clientes por satisfacer una necesidad de cariño y afecto derivados de su soledad. Esta podría ser la razón por la que una gran mayoría de anuncios indican la disponibilidad a besar y acariciar a los clientes.

En cuanto a la orientación sexual, los chicos entrevistados se consideran bisexuales o gays, en la misma proporción. Aunque en los datos documentados de las páginas webs eran clara mayoría los que se definían como gays, sí se confirma en ambos casos que la heterosexualidad es muy minoritaria. Todos los chicos que accedieron a realizar las entrevistas son de origen latino y, en especial, de Colombia, lo que coincide con esa gran mayoría de chicos latinos que se anuncian en internet, donde también predominan los procedentes de Colombia.

Cabe destacar que, la diferencia encontrada en cuanto a la profesión entre los datos recopilados en las webs consultadas y lo que manifiestan los chicos entrevistados. En el primer caso, vimos que más de la mitad no ejerce otra profesión, al contrario que en las entrevistas, donde 3 de los 4 chicos indican que tienen otro empleo además del trabajo sexual. Como se comentó en el apartado de metodología, de los 40 chicos contactados para participar en las entrevistas, sólo estos 4 accedieron a hacerlas sin interés económico. Probablemente este aspecto, unido a que los 4 chicos han estudiado el bachillerato, puede estar correlacionado con el hecho de que no tengan el trabajo sexual como única actividad profesional.

4.- Conclusiones

De este trabajo podríamos extraer las siguientes conclusiones:

Durante el período de pandemia, las webs de contactos con Trabajadores Sexuales Masculinos contribuyeron a que se cumplieran las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias, recomendando no quedar en persona y ofrecían alternativas por medio de vídeos o chat online. Además, animaban además a cumplir con las normas establecidas y lanzaban mensajes de ánimo como “#TodoVaASalirBien”. Así, este período ha introducido una manera nueva y complementaria de ofrecer este tipo de servicios que, una vez superada por completo la pandemia, se comprobará si se trata de una opción transitoria por las circunstancias o si, por el contrario, se convierte en una opción que perdure en el tiempo. Las herramientas de comunicación más utilizadas son whatsapp, twitter, gmail, instagram y, en una minoría de casos, web propia.

La mayoría de los trabajadores sexuales proceden de Latinoamérica, aumentando cada año la población venezolana en el último lustro, y realizan su trabajo de forma independiente. Tienen de media unos 25 años, la mayoría lleva varios tatuajes y apoyan sus anuncios con fotografías mayoritariamente de carácter sexual. Aunque más del 80% son homosexuales, en sus anuncios utilizan unos alias y expresiones que responden más a un modelo de masculinidad tradicional, en el que ensalzan la virilidad y fortaleza, especialmente en el aspecto sexual, probablemente porque es lo que gran parte de los clientes busca. En concordancia con esto, el rol mayoritario es el activo y un alto porcentaje se muestra dispuesto a besar y acariciar, pero sólo un 20% realiza acompañamiento afectivo, siendo el 50% los que sí están dispuestos a acompañamiento en viajes.

Los cuatro trabajadores sexuales entrevistados, todos de origen latino, menores de 25 años y que ejercen su actividad en cuatro ciudades diferentes, se considera bisexuales o gays y ven útiles estas webs de anuncios para captar clientes, porque pueden exponer los aspectos de su personalidad y de su físico que más les conviene y los servicios que realizan, incluyendo además el tipo de fotografías que desean. Para todos ellos, la necesidad económica es el principal motivo para realizar este trabajo. Es muy importante para ellos el poder elegir a sus clientes. La relación con la familia generalmente es buena y tienden a ocultar la actividad laboral que realizan. Trabajan de forma independiente y suelen compaginar el trabajo sexual con alguna otra profesión, aunque esto no coincide con la información recabada de las webs, donde la mayoría de los perfiles anunciados tienen como profesión exclusiva la de trabajador sexual.

Finalmente, podríamos concluir que las dos formas de abordar este tema, la cuantitativa a través del análisis de los datos contenidos en las páginas webs consultadas y la cualitativa mediante entrevistas, conducen a unos resultados muy similares en cuanto a las características de los trabajadores sexuales.

Referencias bibliográficas

- Accem (2020). **La trata tiene también género masculino**. Madrid. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España & Fondo de Asilo, Migración e Integración.
- Amnistía Internacional. (2015). Informe 2014/15 Amnistía Internacional: La situación de los Derechos Humanos en el mundo. <https://goo.gl/edvZGq>
- Bastida, J. (31 de agosto de 2010). Desarticulada la primera red de prostitución gay de España, con sede en Palma. Última Hora. Recuperado de <https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2010/08/31/18923/el-cabecilla-de-la-red-de-prostitucion-masculina-proporcionaba-viagra-24-horas-al-dia-a-los-chicos.html>
- Bella, J. (22 de octubre 2019). Alejada de la trata, invisibilizada y por desesperación: así es la prostitución masculina en España. The Objective. Recuperado de <https://theobjective.com/further/mundo-ethos/2019-10-22/alejada-de-la-trata-invisibilizada-y-por-desesperacion-asi-es-la-prostitucion-masculina-en-espana/>
- Bouhdiba, A. (1998). **Sexuality in Islam**. Saqi Books.
- Bourque, S. C., Butler, J. & Lamas, M. (1996). **El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual**. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Cedeira, B. (1 de febrero de 2020). De huir de Venezuela a chaperos en Madrid: Jóvenes instruidos como Roberto copan la noche. El Español. Recuperado de https://www.elespanol.com/reportajes/20200201/venezuela-chaperos-madrid-jovenes-instruidos-roberto-copan/463954168_0.html
- CNN (7 de septiembre 2010). 5 arrested in Spain for male prostitution ring. Recuperado de http://articles.cnn.com/2010-09-07/world/spain.male.prostitutes_1_spanish-police-brothel-prostitution?_s=PM:WORLD
- De Benito, E. (2 de septiembre de 2010). La prostitución de ellos: más oculta, menos esclava. El País. Recuperado de https://elpais.com/diario/2010/09/04/sociedad/1283551201_850215.html
- Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) (2017). Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España.
- Fernández-Novoa, R. (24 de marzo de 2017). Los prostíbulos, de la calle a la red. <http://madrilanea.com/2017/03/24/los-prostitutos-de-la-calle-a-la-red-2/>
- Gil, R. (16 de octubre de 2021). El PSOE impulsará una ley contra la prostitución que sancione a los clientes.

<https://www.rtve.es/noticias/20211016/psoe-ley-prostitucion-clientes-congreso/2192840.shtml>

- Gómez Suárez, A. (2009). El sistema sexo/género y la etnicidad: sexualidades digitales y analógicas. **Revista Mexicana de sociología** 71(4), 675-713.
- Guasch, O. & Caïs, J. (2016): Masculinidades y trabajo sexual entre varones en España, en **Masculinidades disidentes**, Rafael Mérida-Jiménez (ed.), Icaria Editorial, 11-34.
- Hidalgo, C. (17 de agosto de 2021). Los chaperos crecen un 35% en un año por la crisis y la lentitud en las tramitaciones de asilo. ABC.
- Jácome Santos, M. A. (2021). El Trabajo Social y la identidad gay: Una experiencia de intervención con grupos en condición de vulnerabilidad al VIH/ITS desde las acciones de Programa Compañeros, A.C. **Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal** 15, January.
- Jacques-Aviñó, C., de Andrés, A., Roldán, Ll., Fernández-Quevedo, M., García de Olalla, P., Díez, E., Romaní, O. & Caylà, J. A. (2019). Trabajadores sexuales masculinos: entre el sexo seguro y el riesgo. Etnografía en una sauna gay de Barcelona, España. **TEMAS LIVRES - Ciênc. saúde coletiva** 24(12), 4707-4716. <https://doi.org/10.1590/1413-812320182412.27842017>
- Martín, G.J. (2021). **Gaynteligencia emocional**. Roca Editorial.
- Médicos del Mundo (2021). Situación: prostitución y trata de seres humanos en españa con fines de explotación sexual. <https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/prostitucion-y-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual>
- Mendieta-Izquierdo, G. (2015). **Prostitución viril: un estudio fenomenológico del cuerpo**. 434 pp. Fundación Universitaria del Área Andina. Bogotá.
- Mendieta-Izquierdo, G. (2018). Percepción de cuerpo y corporalidad en hombres que ejercen prostitución viril en Guadalajara, México. **Ciência & Saúde Coletiva**. 23(5), 1541-1549. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.18652016>
- Monteros, S., Rey, G., Gil, M., Piorno & S., Burgaleta, E. (2006). **Impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social**. Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales, Gobierno de España.
- Pinedo, R. (2008). **Características psicosociales, calidad de vida y necesidades de las personas que ejercen prostitución** (Tesis doctoral, Universidad de Salamanca)
- Ramírez, R. L. & García Toro, V. I. (2002) Masculinidad hegemónica, sexualidad y transgresión. **Centro Journal**, XIV, N. 1, 5-25.

- Ramírez Crespo, M. V., Carmona Rubio. A. B. & Martín-Romo, C. C. (2011). **Su sexualidad también es importante**. Claves para aproximarse a la sexualidad de las personas inmigrantes Guía de profesionales. Edición: Unaf (Unión de Asociaciones Familiares).
- Rodríguez González, F. (2009). El estereotipo femenino en la caracterización gay". En: **De igualdad y diferencias: diez estudios de género**. Huerga & Fierro Editores, 231-282
- Roig, M. (2016). Los Invisibles. Una aproximación al Trabajo Sexual Masculino en Barcelona desde la Educación Social. **Revista de Educación Social** 22, mayo
- Rubio, V. (2013). Prostitution masculine sur internet. Le choix du client. Presses universitaires de France. **Ethnologie Française** 3(43), 443-450. <https://doi.org/10.3917/ethn.133.0443>
- Salmerón, P. (2011). **Perfil Psicosocial de los Trabajadores Masculinos del Sexo** (Tesis doctoral, Universidad Jaime I, Castellon).
- Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) (2008). Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida. España. 2008-2012. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España.
- Vaquero, C. P. (2014). Homosexualidad y religiones: Consideraciones divinas y humanas. **Derecho y Cambio Social** 11 (35), 36-88.
- Zaro, I. (2016). **La difícil vida fácil**. Doce testimonios sobre prostitución masculina. 288 pp. Punto de Vista Editores. Madrid.
- Zaro, I., Peláez, M. & Chacón, A. (2007). **TMS Trabajadores Masculinos del Sexo**: Aproximación a la prostitución masculina en Madrid. Fundación Triángulo.